

K+F FEJLESZTÉS SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ ÉS EREDMÉNYEK ISMERTETÉSE

KÖRNYEZETBARÁT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
KIDOLGOZÁSA A NYUGATI DIÓBUROK-FÚRÓLÉGY ELLENI
VÉDEKEZÉSHEZ

2022.04.01. - 2024.10.31.

Bevezetés

A dió (*Juglans regia*) az elmúlt évtizedekben egyre nagyobb jelentőségű gyümölcstermő növényé vált hazánkban, mind gazdasági, mind élelmiszerbiztonsági szempontból. A klímaváltozás, valamint új, invazív kártevők – különösen a nyugati dióburok-fúrólégy (*Rhagoletis completa*) – megjelenése azonban gyökeresen megváltoztatta a dió termesztésének körülményeit. Míg korábban extenzív körülmények között is rentábilisan termesztető volt, mára a növényvédelem a termesztés sikerességét meghatározó, kulcsfontosságú tényezővé vált.

A dió növényvédelme számos kihívással jár. Az ültetvények fizikai megjelenése, különösen a nagy lombkoronájú állomány szakszerű kezelése miatt, jelentős technológiai és eszközbeli nehézségeket okoz. A háztáji gazdaságokban, ahol hagyományosan nem használnak nagy gépesített permetező eszközöket, a növényvédelem gyakorlatilag kivitelezhetetlenné vált. Ez különösen súlyos, tekintettel arra, hogy a magyar háztartások mintegy 85%-ának kertjében található legalább egy diófa, melynek termése a család éves diószükségletének döntő részét fedezhetné.

A **JELI 2000 Kft.** által elnyert pályázat keretében egy olyan új, alternatív növényvédelmi technológia lehetőségeit térképeztük fel, amely képes megfelelni ezeknek a kihívásoknak: a **törzsinjektálás** módszerét. Kísérleteink célja az volt, hogy olyan hatékony, biztonságos és a gyakorlatban is alkalmazható technológiát fejlesszünk ki, amely megfelelő mértékű mortalitást biztosít a célkártevő – a nyugati dióburok-fúrólégy – ellen, miközben a dió, mint élelmiszernövény, biztonságos marad a fogyasztók számára. Ehhez a szermaradék-koncentrációk mérése is elengedhetetlen volt.

A célkártevő: a nyugati dióburok-fúrólégy

A nyugati dióburok-fúrólégy Észak-Amerikából származik, Magyarországon először 2011-ben, Kőszeg térségében azonosították. Biológiája alapján egynemzedékes, azonban rajzása hosszan elhúzódik, júliustól szeptember végéig tart. Korai fertőzése esetén a dióbél fejlődése elmarad, aminek következménye jelentős termésvesztés. A nyüvek károsítása másodlagos fertőzéseket idéz elő, a dióhéj megfeketedik, a piaci értéke lecsökken. Ültetvény szinten a kár mértéke elérheti a 95%-ot is, ami 40-50%-os profitvesztést jelenthet.

Az első lárvák augusztus elején jelennek meg. Táplálkozásuk következtében a dió burkán barnás-lila, később fekete foltok alakulnak ki, melyek puha állagúak és szabálytalan kiterjedésűek.

A törzsinjektálás módszertana

A törzsinjektálás lényege, hogy a növényvédő szert közvetlenül a fa törzsébe juttatjuk, majd az anyag a fa vízszállító rendszerében (xilém, tracheák) szállítódik el a lombzat és a termések irányába. Többféle módszer létezik: aktív vagy passzív, mikroszkopikus vagy makroszkopikus rendszerek, penge vagy furat alapú bejuttatással. A közös pont az, hogy zárt rendszerként működnek, így:

- elkerülhető az elsodródás,
- csökken a nem célszervezetek veszélyeztetése,
- kisebb a környezeti terhelés,
- valamint a kezelők egészségi kockázata is mérséklődik.

Az injektálás hatékonyságát több tényező befolyásolja: a hatóanyag kémiai karakterisztikája, a fa fajta és alany, a xilém struktúrája, a kultúra állapota, a transzspiráció mértéke, valamint az injektálás időzítése.

Kísérletek helyszínei és módszertana

Szabadföldi kísérleteinket az ország több pontján végeztük és végezzük jelenleg is: Lengyeltóti (Juglans Hungária), Taksony és Szelevény térségében. A kísérletek során ivermectineket, neonikotionidokat a spinozad és az azadirachtin hatóanyagokat használtunk, különböző koncentrációkban. A kifejlesztett injektáló eszközök eltérő méretű furatokon keresztül kapcsolódnak a fa törzséhez.

Mintavétel:

- **Levelek:** 4 x 10 db összetett levél/fa/időpont.
- **Termések:** Fiatál fákról az összes termés, idősebb fákról 150-200 db, a burokból való kihullás előtti napokban.
- A termésburkokat 4–8 darabra vágtuk, és fertőzöttnek tekintettük, ha akár egy lárvát is jelen volt.
- Reprezentatív mintákat -80 °C-on tároltuk a hatóanyag-analízishez.

Eredmények és megfigyelések

Első jelek: Már a nyári tojásrakási időszakban kedvező jeleket tapasztaltunk az abamektin és acetamiprid esetében. Bár a tojásrakás megtörtént a kezelt és kezeletlen fákön is, az injektált fákön a frissen kikelt nyüvek korai fejlődési

szakaszban elpusztultak. A zöld burokokban csupán 1-2 mm átmérőjű, fekete foltok jelentek meg, melyek minimális károsítást okoztak.

Taksony – 2019:

Az injektálás évében a kisebb dózis (10 ml/fa) esetén az élő lárvák gyakorisága 10% alá, míg a nagyobb dózis (20 ml/fa) esetén 3% alá csökkent. Kontroll fákön ugyanez az érték 90% felett volt. A pericarpiumban kimutatott abamektin mennyisége 2,45 ng/g (10 ml) és 2,41 ng/g (20 ml) volt. A következő évben azonban a hatás csökkent, 64% és 75% élő lárva gyakorisággal, tehát a második évben a védelem már nem volt kielégítő.

Lengyeltóti 2021-2024:

Háromféle dózist alkalmaztunk, melyeknél rovarölő hatást mutattunk ki. Az élő lárvák gyakorisága 40–70% között mozgott az injektált fákön, míg a kontrollfákön 100% volt. A pericarpium hatóanyagtartalma pozitív korrelációt mutatott az injektált dózissal. Kétféle injektálási módszert alkalmaztunk, de szignifikáns különbséget nem tapasztaltunk.

Levelek hatóanyag-tartalma: A levelek vizsgálatával a hatóanyag kiürülési dinamikáját is nyomon követtük.

Formuláció és analitika

A kereskedelmi forgalomban kapható növényvédő szerek nem törzsinjektálásra készültek. Ezek formulálása a levélfelületen való hatékonyságot célozza, és olyan segédanyagokat tartalmazhat, amelyek injektálás során fitotoxikus reakciót válthatnak ki. Ezért új, **vízoldható (SL) formátumú transzformulált készítményeket** kellett előállítanunk, például az abamektin tartalmú *Abamect SC*-t vagy a *Coragen SC*-t. Ehhez szerves oldószert alkalmaztunk, és vizsgáltuk azok fitotoxicitását.

Analitikai vizsgálatok:

- A méréseket validált UHPLC-MS/MS technikával végeztük, QuEChERS mintaelőkészítéssel.
- Az MSZ EN 15662 szabvány alapján, SANTE (2021) irányelveit követve.
- Kidolgoztuk a dióburokra és levélre vonatkozó, új mintaelőkészítési módszereket.
- Vizsgáltuk a hatóanyagok metabolitjait is, például az acetamiprid dezmetil változatát, illetve a spirotetramát különböző metabolitjait.

Következtetések

- Az **abamektines törzsinjektálás hatásos**, azonban csak az első évben biztosít megfelelő védelmet.
- A kezelés **nem akadályozza meg a tojásrakást**, és a lárvák kikelnek, de **röviddel ezt követően elpusztulnak**.
- Pozitív korreláció áll fenn az injektált hatóanyag mennyisége, a lárvicid hatás, és a pericarpiumban mért hatóanyag-koncentráció között.
- A dióbél minden esetben **a kimutatási határ (0,0003 mg/kg) alatt maradt**, így a fogyasztói biztonság garantált (<MRL: 0,02 mg/kg).
- A hatékonyság nem kizárólag a dózistól, hanem **a hatóanyag mobilizálódásától és transzlokációjától** is függ.
- Az injektált szerek több éven át nem biztosítanak elegendő védelmet – **az éves kezelés szükséges lehet**.

Összegzés

A JELI 2000 Kft. által vezetett projekt keretében sikerült egy új, környezetkímélő, célzottan alkalmazható, élelmiszerbiztonsági szempontból is biztonságos növényvédelmi technológia fejlesztését megvalósítani a diófák védelmére. A törzsinjektálás, különösen az abamektin hatóanyaggal, a nyugati dióburok-fúrólégy elleni védekezés hatékony módja lehet, elsősorban ültetvényeken és házikerti környezetben is alkalmazva. A kísérletek eredményei új tudományos ismereteket nyújtanak a növényvédelem és az analitikai módszertan területén, és hozzájárulnak a fenntartható mezőgazdasági gyakorlat kialakításához Magyarországon.

Az eredményeinket két nemzetközi publikációban is közzétettük:

Kiss M, Sörös C, Gutermuth Á, Ittész A, Szabó Á (2023) Avermectin trunk injections: a promising approach for managing the walnut husk fly (*Rhagoletis completa*). Horticulturae 9:655

Kiss, M.; Hachoumi, I.; Ladányi, M.; Nagy, V. Preliminary results about the efficacy of abamectin trunk injection against the walnut husk fly (*Rhagoletis completa*). J. Plant Dis. Prot. 2020, 128, 333–338.

Jakabszállás, 2025. május 14.

Összefoglalót készítette:

Dr Gutermuth Ádám PhD.
okleveles kertészmérnök, növényorvos, faápolási szakmérnök